

O LUGAR DA ADEQUAÇÃO EM SEVERIANO PORTO: aldeias do Amazonas

Mirian Keiko Ito Rovo S. Lima
PROARQ/FAU-UFRJ
keikorovo@gmail.com

Resumo:

Este artigo tem como objeto de estudo o processo projetual do arquiteto Severiano Porto (1930). Com intensa atuação na Amazônia e detentor de diversos prêmios no Brasil, Severiano formou-se no Rio de Janeiro, em 1954, na Faculdade Nacional de Arquitetura. Foi para Manaus em 1965. Lá, com uma atitude eminentemente crítica realiza projetos que são notáveis pelas soluções que apresentam no encontro das tecnologias modernas e tradicionais, pelo respeito ao contexto físico e cultural e pela coerência da adequação da arquitetura ao clima tropical. Neste trabalho, baseado em pesquisas bibliográficas, entrevistas, visitas *in loco* e análise gráfica, buscamos compreender a maneira de pensar e fazer em Severiano Porto. Com a análise do projeto escolhido como estudo de caso, a Aldeia SOS do Amazonas (1994-1997), procuramos confirmar o discurso do arquiteto, perceber como ele resolve os problemas entre os condicionantes climáticos e as soluções especiais e construtivas locais em face aos requerimentos modernos da racionalidade do desenho assim como encontrar na obra outros sentidos possíveis de seu trabalho. Durante a investigação ficou claro para nós que a aproximação de Severiano a uma arquitetura adequada ao clima supera os resultados meramente funcionais. Por meio do estudo de caso pudemos perceber que suas soluções se estendem de maneira a intensificar e colaborar para o funcionamento do espaço de forma integral.

Palavras-chave: Severiano Porto, processo de projeto, Aldeia SOS do Amazonas

Abstract

This essay investigates the design process of acclaimed Brazilian architect Severiano Mário Porto (b.1930). With an extensive work in the Amazon region, winner of many awards in the country and 1st Prize at 1^a Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, in 1985, he was raised in Rio de Janeiro and graduated in 1954 at Faculdade Nacional de Arquitetura. He settled in the city Manaus in 1965 and soon became concerned with the seriousness of the environmental impact caused by the rapid urban growth. With an outstanding critical attitude, he designed projects, which are remarkable for its solutions, which meet modern and traditional technologies, for its respect to the physical and cultural context and the coherence of the appropriateness of architecture to the tropical climate. In the present investigation, based on bibliographic research, interviews, site visits, and graphic analysis, we seek to understand Severiano Porto's vision and strategies. Through the project elected as our case study, SOS Children's Village Amazonas (1994-1997) we attempt to confirm the ideas presented in his discourse. It interest us to know how does the architect accomplishes the problems of climatic conditions and local spatial and construction solutions towards the modern requirements of design rationality; as well as reveal other meanings of his architecture and design process. Throughout the investigation it was clear for us that Severiano Porto's approach to a sustainable architecture surpass merely functional results. As we will have the opportunity to illustrate through the case study (SOS Children's Village Amazonas), his answers extend to solutions that intensify and collaborate to the whole space performance. And that includes being an active agent in the formulation of pedagogic and social proposals of the entity, which enriched the client's request.

key words: Severiano Porto, Design Solution, Children's Village Amazonas

INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado de pesquisa empreendida pela autora durante sua dissertação de mestrado cujo objetivo foi compreender o pensamento e obra do arquiteto Severiano Porto (1930) por meio do seu processo projetual. Para tal tarefa optou-se por analisar criticamente uma obra significativa do acervo do arquiteto. A eleição da Aldeia SOS do Amazonas (1993-1997) como estudo de caso, deveu-se ao fato dela ser uma das últimas obras a ser realizada por Severiano na cidade de Manaus, antes de seu retorno ao Rio de Janeiro, em 2001, e por intuirmos que por meio dela poderíamos captar a síntese do seu amadurecimento projetual.

O método de pesquisa escolhido para a investigação contou com um cruzamento de olhares. Assim é que a investigação se valeu de entrevistas realizadas com o arquiteto, com o cliente e usuários, com a vivência da obra selecionada para o estudo de caso, analisada *in loco* e com a análise gráfico-formal do projeto.

De acordo com o discurso do arquiteto, nas diversas entrevistas empreendidas neste trabalho, o seu processo de projeto nada mais é do que racional; fato que nos levou a desvendar o termo iluminando-o por ângulos diversos. Com a análise da Aldeia SOS, buscou-se descobrir os fundamentos teóricos que alimentaram a prática do arquiteto, confirmar o seu discurso e descobrir outros sentidos de sua arquitetura.

Como foi constatado ao longo da investigação, para além das questões práticas de adequação da arquitetura ao clima, premissa básica do processo de projeto do arquiteto, Severiano esteve atento a outros aspectos normalmente não revelados em sua fala. Sobre essa questão nos é esclarecedora a explicação dada pelo crítico Royston Landau (1987), que diz ser muito comum que as pessoas, em respeito às suas ações, revelem duas teorias distintas, uma de uso efetivo que chama de “theory-in-use” e outra teoria utilizada para exposição “espoused theory”. Nem sempre, diga-se de passagem, teorias compatíveis entre si. Landau (1987) ainda assinala que é justamente no intervalo entre o que é dito e o que é feito, que se apresenta a riqueza de interpretações para o crítico e historiador.

Dado as limitações do presente artigo buscaremos pontuar os aspectos mais importantes resultantes da pesquisa de dissertação. O projeto desenvolvido por Severiano Porto para a Aldeia SOS do Amazonas como será demonstrado a seguir, foi além da interpretação das necessidades físico-espaciais das edificações que compõe o conjunto, para colaborar também com os princípios pedagógicos que formam a base da entidade filantrópica *SOS Kinderdorf*.

SOS Kinderdorf

A Aldeia SOS do Amazonas foi a décima quinta unidade da organização filantrópica *SOS Kinderdorf* a ser implantada no Brasil – aqui no país a organização recebe o nome de Aldeias Infantis SOS Brasil. Ao ser contratado pela diretoria da organização, em 1993, Severino Porto já era um arquiteto consagrado, tendo construído a sua vida profissional no Amazonas projetando obras públicas e também particulares, sobretudo residências; programa arquitetônico o qual se dedicou durante toda a sua trajetória, tendo feito do espaço doméstico importantes experiências de adequação da arquitetura ao clima tropical e do uso renovado de materiais, técnicas construtivas e tipologias do universo vernáculo amazônico. Só para lembrar, duas casas ícones de Severiano são a sua residência na Rua Recife, 1435 (sua segunda casa em Manaus) e a casa do amigo e topógrafo Robert Schuster, no bairro de Tarumã.

Figura 1 – À esquerda: Residência do arquiteto na Rua Recife 1435 (1971). Demolida em 2003. Fonte: Foto da autora (2003). Figura 2 – À direita: Residência Robert Schuster (1977/1981). Fonte: Foto da autora (2003).

Mas não foi somente a notoriedade de arquiteto conhecedor da casa amazônica, que levou a *SOS Kinderdorf* a Severiano. Nas entrevistas levantadas com a diretoria da organização para este trabalho, foi apontada a escolha do arquiteto pelo seu rigor e compromisso profissional, bem como a “simplicidade de suas propostas”. Esta última observação é importante para entendermos mais adiante que a simplicidade transmitida nas obras do arquiteto, que também pode ser detectada em sua personalidade, resulta de soluções arquitetônicas de extensa sofisticação.

Todo núcleo aldeão, seja qual for o país em que esteja, tem como premissa básica acolher crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade e risco social. Desde a fundação da primeira Aldeia na Áustria, no pós-segunda guerra, que o modelo/projeto da *SOS Kinderdorf* – restituir o sentido de família onde a casa figura como principal espaço de fortalecimento do indivíduo – por mostrar-se bem mais humano do que os tradicionais orfanatos, foi adotado em várias partes do mundo.

Figura 3 – Da esquerda para a direita: Aldeia SOS da Jordânia; o pedagogo e filantropo Hermann Gmeiner (1919-1986), fundador da SOS Kinderdorf entre crianças de uma Aldeia; Aldeia SOS de Bangladesh. Fonte: sos-childrensvillages.org, com montagem elaborada pela autora.

Geralmente os núcleos são compostos de um número restrito de casas, sendo dez unidades o ideal para fortalecer o sentido comunitário. Do convívio da casa ao convívio social-comunitário todas as práticas existentes na Aldeia são educativas e visam a reinserção gradual das crianças na sociedade. Assim é que algumas aldeias podem incluir escolas, creches ou outro tipo de programa que possa oferecer convívio e troca de experiências com a comunidade externa.

Aldeia SOS do Amazonas

Quando Severiano foi contratado pela Aldeias Infantis SOS, o terreno para a implantação do empreendimento já havia sido adquirido pela organização. De formato retangular e medindo 400,7m x 164,1m, localizado na região centro-oeste de Manaus, sua topografia é suave com declividade que vai se acentuando a medida que se aproxima da face noroeste, terminando em uma pequena depressão por onde passa um córrego.

Figura 4 – À esquerda: Mapa ilustrativo da localização da Aldeia SOS do Amazonas em Manaus. Fonte: Mapa Cadastral com alterações da autora. Figura 5 – À direita: Aldeia SOS do Amazonas, em fase de conclusão das obras. A avenida que aparece ao lado esquerdo da foto é a Penetração Norte-Sul (atualmente Profa. Cacilda Pedrosa), na parte inferior a Senador Raimundo Parente. Fonte: Acervo Severiano Porto

O projeto da Aldeia SOS do Amazonas contemplou edificações de uso residencial – dez Casas-lar, Alojamento de Visitantes, Casa das Tias, Casa do Dirigente e Casa do Zelador –, edificações de uso coletivo – Jardim de Infância, Biblioteca Infantil/Atividade de Ensino, Escola de Mães, Refeitório, Trabalho com Terra, Casa Comunitária, Auditório, Centro de Criação e Artes, Parque Aquático (estes dois não construídos), Quadras Esportivas –, e edificações de apoio ao conjunto – Garagem, duas Guaritas e Lavanderia. Coroando todos os espaços foi projetada uma circulação coberta, a Circulação de Palha, elemento de ligação de todas as edificações.

Figura 6 – Planta de Situação da Aldeia SOS do Amazonas. Fonte: Redesenho da autora a partir de desenho original do acervo Severiano Porto - NPD/FAU-UFRJ.

Das edificações mencionadas, o Auditório e o Centro de Criação e Artes foram inseridos no programa por sugestão do arquiteto. Os dois projetos tinham o intuito de desenvolver a expressividade das crianças e adolescentes, além de capacitá-los para uma profissão que lhes desse uma garantia para o futuro. O Centro, se concretizado, contaria com salas de ensaio para dança, teatro, orquestra e além de trabalhos

manuais. Junto às atividades físicas e as intelectuais, o que constatamos é que Severiano pensou em um espaço que visasse a educação integral do indivíduo, preparando-o para a vida.

No que se refere ao desenvolvimento do projeto propriamente, da implantação às configurações espaciais e plásticas, às técnicas construtivas, notaremos ao longo da análise que haverá sempre uma busca por parte do arquiteto em conciliar as tomadas de decisão racionais com soluções que despertam uma experiência subjetiva.

Vejamos quanto a organização e implantação da Aldeia: privilegiou-se uma setorização em duas zonas distintas: privativa (residências) e semi-pública (edificações de uso coletivo) – esta localizada junto aos acessos e na parte mais plana do terreno. Pouca movimentação da topografia foi necessária para acomodar as edificações – como veremos mais adiante o arquiteto se vale das características topográficas para dar forma às edificações. Dois eixos principais de circulação organizam as distintas zonas: um eixo percorre o sentido longitudinal do terreno, conformado pela Circulação de Palha, exclusivamente para pedestres, e outro transversal, para os automóveis. O primeiro acompanha as curvas de nível do terreno e sugere movimento curvilíneo; o outro, linear, é mais afeito à uma racionalidade geométrica, própria para veículos; uma mais livre, outra mais estática. Uma observação deve ser feita. Ao longo do eixo longitudinal as edificações seguem uma disposição mais ritmada e ordenada. Já naquela retilínea as edificações estão dispostas de maneira desalinhada. O que vemos é a busca por um equilíbrio, uma para ordenar e outra para romper com uma possível monotonia.

A generosidade do terreno permitiu o espaçamento adequado entre as edificações de modo que as brisas atinjam o conjunto integralmente. O tipo alongado adotado para boa parte das edificações permite aberturas no sentido dos ventos para diversos compartimentos — naquela região as brisas predominantes vêm de nordeste —, e também, menores dimensões do volume nas fachadas Leste-Oeste.

Figura 7 – À esquerda: Desenho esquemático indicando as circulações de pedestre e de veículos. Fonte: Redesenho da autora a partir de desenho original do acervo Severiano Porto - NPD/FAU-UFRJ (2003). Figura 8 – À direita: Desenho esquemático indicando a organização da Aldeia, segundo as zonas privativas e semi-públicas como definido pelos eixos longitudinal e transversal. Fonte: Redesenho da autora a partir de desenho original do acervo Severiano Porto - NPD/FAU-UFRJ (2003)

Figura 9 – À esquerda: esquema mostrando a circulação dos ventos entre as edificações. Fonte: elaborado pela autora (2003). Figura 10 – À direita: esquema da trajetória aparente do sol para Manaus. Fonte: elaborado pela autora (2003).

Figura 11 – Edificações com tipo alongado da Aldeia SOS do Amazonas. Em sentido horário: Casa-lar, Casa das Tias, Alojamento de Visitantes, Biblioteca Infantil, Refeitório, Casa das Mães. Fonte: Fotos da autora (2004).

Entretanto, nem todas as edificações seguem o tipo pavilhonar. Observa-se que aquelas de uso mais público, frequentado pela comunidade externa, possuem configurações distintas, ainda que com tipos adequados ao clima da região. A Casa Comunitária, por exemplo, foi elaborada a partir de um tipo arquitetônico com pátio interno, de planta quadrada. O Jardim de Infância, também de planta quadrada, mas de área inferior à Casa, é um tipo com lanternim; o Auditório, de planta retangular, com acentuado plano de telhado de única água, possui *brises* nas fachadas laterais norte e sul, e o Centro de Criação e Arte (não construído), teria abertura nas duas extremidades do telhado. Todas, sem exceção, apresentam soluções de desenho em resposta bioclimática, uma das considerações primárias nas diretrizes de projeto do arquiteto.

Figura 12 – À esquerda: fachada e corte da Casa Comunitária. Fonte: acervo Severiano Porto - NPD/FAU-UFRJ Figura 13 – Vista aérea da Aldeia SOS do Amazonas. Notar à esquerda da imagem a Casa Comunitária, edificação com pátio interno. Fonte: Acervo Severiano Porto

Figura 14 – da esquerda para a direita: Jardim de Infância, Auditório e Centro de Criação e Arte da Aldeia SOS do Amazonas. Fonte: Fotos da autora. Desenhos - acervo Severiano Porto - NPD/FAU-UFRJ.

A variedade de tipos e configurações espaciais, verdade seja dita, enriquecem a experiência do universo do fruidor do espaço; experiência esta que será ainda mais acentuada nos espaços internos das edificações e na Circulação de Palha.

Mas há na variedade um sentido de unidade no conjunto, especialmente percebido na uniformidade das massas edificadas e no material que as define. Com exceção da circulação coberta, feita em madeira e palha e com acabamento rústico, todas as demais edificações recebem tratamento semelhante, todas possuem paredes de alvenaria pintadas de branco, recebendo esquadrias de madeira e telhados em cerâmica com amplos beirais.

Continuemos agora a nossa análise com a razão de ser da Aldeia SOS, o seu principal edifício, o seu embrião: a Casa-lar.

A Casa lar da Aldeia SOS do Amazonas

Planejada para acolher a família aldeã nela convivem crianças de idades variadas (até nove), a Mãe social (cuidadora residente), e a Tia (substituta-auxiliar da Mãe).

Figura 15 – Vista da fachada sul da Casa lar. Notar o deslocamento dos planos do telhado. Fonte: foto da autora.

Como é possível perceber, a forma da Casa lar originou-se de um prisma retangular. O tipo alongado permitiu aberturas para diversos compartimentos na direção dos ventos dominantes (nordeste) e menor exposição à incidência solar para as fachadas leste e oeste.

Figura 16 – da esquerda para a direita: esquemas mostrando a configuração linear da Aldeia SOS do Amazonas, o deslocamento da massa volumétrica e as setorizações resultantes do desnível, as reentrâncias e saliências da massa volumétrica. Fonte: elaborado pela autora.

As áreas íntima e social da casa foram organizadas ao longo de eixo principal de circulação; eixo este, vale dizer, também o principal trajeto dos ventos no interior da casa. Um jardim interno e o desnível de um metro – em função da adequação da massa edificada em relação à topografia – fazem o papel de transição entre as duas áreas.

Figura 17 – Desenho esquemático mostrando os detalhes das transformações no volume, criando áreas de captação de brisas e o jardim interno. Fonte: elaborado pela autora.

Figura 18 – Planta Baixa da Casa lar. Fonte: elaborado pela autora a partir de original do acervo Severiano Porto - NPD/FAU-UFRJ.

Ao avistar o conjunto das casas lar de relance a impressão que se tem é de casas comuns, com telhados de duas águas. Lembramos que esse tipo de casa é uma imagem que caracteriza a paisagem do habitat dos ribeirinhos, dos caboclos, das pessoas simples do lugar, origem de muitas das crianças que chegam à Aldeia SOS. Sem dúvida a configuração espacial da Casa lar da Aldeia faz referências à tipologia arquitetônica autóctone amazônica, demonstrando a contribuição que esta estabeleceu no repertório de experimentações do arquiteto Severiano Porto no campo do espaço doméstico.

Figura 19 – da esquerda para a direita: vista sul do conjunto de casas da Aldeia SOS do Amazonas; casa sobre palafitas no Rio Negro; detalhe do interior de casa ribeirinha. Notar a abertura para ventilação na parte superior, junto ao telhado. Fonte: fotos da autora.

As soluções criativas presentes nestas casas, ricas de elementos construtivos como a presença das varandas, treliças, e desenhos de janelas, assim como a flexibilidade dos espaços foram elementos observados atentamente pelo arquiteto desde que chegou à Amazônia. Entretanto, e a propósito, Severiano interpreta as diversas soluções de maneira criativa, adequando-as às novas propostas projetuais.

Numa análise mais atenta da Casa lar percebe-se uma riqueza de soluções técnicas e plásticas que enriquecem a experiência do espectador fruidor do espaço. Reentrâncias e saliências no volume foram criadas para entrada de vento e luz ao mesmo tempo em que proporciona uma dinâmica plástica digna de nota; a cobertura de duas águas adotada para a Casa lar foi desenhada com grandes beirais para proteger as paredes externas e o interior da casa das chuvas e do sol, uma solução adequada em climas rigorosos como o da Amazônia. Sua inclinação visa a minimizar os efeitos da radiação solar e propiciar o escoamento adequado das águas.

Figura 20 – à esquerda: Axonométrica da Casa-lar. Fonte: desenho elaborado pela autora.

Figura 21 – à direita: Corte longitudinal da Casa lar mostrando a circulação dos ventos pelas aberturas nas duas extremidades da Casa-lar. Fonte: desenho elaborado pela autora.

É interessante observar que o pé-direito alto decorrente da altura da cumeeira, contribui para que a ventilação cruzada proporcionada pelas aberturas nas duas extremidades da cobertura retire o calor que atravessa as telhas cerâmicas. Também contribui para a exaustão do ar quente, o vão que resulta da diferenciação de alturas dos planos dos telhados, articulados de acordo com o deslocamento da massa volumétrica. Um recurso que certamente proporcionou um jogo plástico de maior interesse visual com a variação de linhas e planos e de sombra e luz na volumetria resultante.

Mas o pé-direito alto (a cumeeira está a 5 m) também atende a outras funções além das utilitárias. Na sala, por exemplo, área de maior dimensão da casa e lugar do convívio da família, ele determina a generosidade espacial do ambiente e torna visível, em função da diferenciação de níveis, a parte íntima da casa, permitindo assim a comunicação e integração entre as distintas zonas. Além disso, o pé-direito alto possibilita avistar da sala a riqueza plástica da composição dos planos de fechamento que compõe os forros dos quartos. Estes foram desenhados para proteger os compartimentos da entrada de insetos, assim como para oferecer conforto térmico e acústico. Mas, além disso, o desenho do forro também pode gerar um caráter lúdico e educativo ao dotar o quarto de uma configuração espacial que sugere a forma de uma casa, como aquela que vem impregnada no imaginário infantil.

Figura 22 – da esquerda para a direita: Corte esquemático indicando a permeabilidade visual possibilitada pela diferenciação de níveis e pela altura da cumeeira da Casa-lar. ; Vista da sala de estar sentido leste, em direção à área íntim; Corte transversal da Casa-lar. Fonte: elaborados pela autora.

Figura 23 – Vista da zona íntima para a zona social da Casa-lar; Sala de estar – notar abertura junto à cumeeira e os dispositivos de proteção solar nas varandas; vista da entrada para a zona íntima. Fonte: fotos da autora.

Antes de prosseguirmos é de extrema relevância ressaltar que Severiano dotou os quartos das crianças com cerca de três metros quadrados a mais do que era exigido pela organização. Para a diretoria da Aldeia à época, por se tratar de um projeto de cunho social, a concepção espacial das residências da Aldeia, assim como do núcleo como um todo, deveria inspirar a modéstia, pois as crianças que lá iriam habitar eram de procedência humilde. Assim, para o diretor, a ideia de mínimo, de básico, deveria prevalecer na formação educacional das crianças, uma vez que “dentro de pouco tempo elas teriam que enfrentar suas vidas com autonomia”.

Entretanto houve um conflito de ideias pedagógicas entre o arquiteto e o cliente, que acabou prevalecendo, de acordo com a diretoria a “interpretação humanista de Severiano Porto”. Para Severiano prover um quarto maior para as crianças ofereceria a elas privacidade para o estudo e armários individuais que não teria sido contemplados se se mantivesse a área mínima sugerida pela diretoria da Aldeia.

Para concluir a análise da Casa lar é digno de nota os desenhos das suas esquadrias. O tratamento empregado, extremamente cuidadoso foi feito sem dúvida para otimizar o fluxo do ar nos ambientes assim como controlar a entrada da luz. No entanto, as janelas, que podem ser de abrir, basculantes ou de correr, recebem panos de veneziana móveis criando um interessante recorte da paisagem, enriquecendo de maneira notável o espaço interior.

Figura 24 – Notar a diversidade de janelas e seus mecanismos de filtragem de luz, ventilação e jogo plástico. Fonte: fotos e desenhos elaborados pela autora.

Finalizaremos a análise do presente artigo com o espaço da Circulação de Palha, a espinha dorsal da Aldeia SOS do Amazonas.

A Circulação de Palha da Aldeia SOS do Amazonas

A Circulação de Palha (hoje demolida) foi pensada no projeto como um importante elemento de ligação entre as edificações. Era também o espaço que inspirava a Aldeia de um caráter lúdico e de sentido de coletividade; a propósito, tão apropriado para fortalecer o caráter pedagógico da organização.

Figura 25 – À esquerda: vista aérea da Aldeia SOS do Amazonas. c.1996. Fonte: Acervo Severiano Porto
 Figura 26 – À direita: Caminho sob a Circulação de Palha. Fonte: foto da autora.

Como vimos sua forma sinuosa resultou das curvas de nível do terreno. Essa configuração teve suas razões: ao acomodar-se à topografia do terreno a Circulação possibilitou a redução da velocidade do escoamento da água, contribuindo para o sistema de drenagem.

Figura 27 – Corte esquemático da topografia do terreno mostrando o assentamento das Casas lar em torno da Circulação de Palha. (Desenho da autora).

A racionalidade desse espaço também está presente nos materiais escolhidos para sua construção: troncos de aquariquara – para os postes, vigas, caibros – e palha buçú para a cobertura, material leve de pouca inércia térmica.

Severiano Porto tirou partido das possibilidades construtivas da técnica empregada e fez da grande circulação coberta um local de funções múltiplas. Há momentos em que as curvas da cobertura se alargam e o pé-direito cresce, formando espaços generosos de múltiplo uso; é o caso do espaço conformado pelo 'Chapéu de Palha', localizado nas zonas de interseção entre os espaços privativo e semi-público.

Figura 28– Da esquerda para direita: Desenho esquemático indicando a localização do Chapéu de Palha, em ponto de transição entre as zonas privativas e a semi-pública. Fotos do espaço denominado Chapéu de Palha, local de múltiplas funções. Fonte: desenho e fotos elaborados pela autora.

Sob a circulação coberta que protegia o transeunte do sol escaldante ou das chuvas torrenciais, comuns na região, podiam ser realizadas diversas atividades. Nela víamos crianças correndo, jogando bola, pulando corda, mães conversando. O espaço também era aproveitado para atividades educativas oferecidas às crianças da Biblioteca Infantil e do Jardim de Infância.

Figura 29– Da esquerda para direita: Crianças brincando sob a Circulação de Palha da Aldeia SOS do Amazonas; detalhe do piso da Circulação de Palha com seu desenho em movimento que simula um curso d'água; crianças ribeirinhas em Igarapé amazônico. Fonte: fotos da autora. 2003/2004.

É curioso que sua configuração poderia tanto fazer referência à rua-praça, elemento do desenho urbano tradicionalmente europeu, quanto aos espaços indígenas, espaços abertos e cobertos feitos de materiais vegetais como na circulação da Aldeia, demonstrando, assim, a capacidade do arquiteto, em absorver culturas diversas e interpretá-las dando um novo significado à forma.

Na Circulação de Palha é interessante observar, além de todos os atributos funcionais já mencionados, sua forma ainda poderia evocar sentidos simbólicos ligados ao imaginário regional. No percurso sob a cobertura é possível imaginar um curso d'água; o caminho que se abre ao transeunte é misterioso como os igapós e igarapés abertos pela serpente que habita as águas do rio Amazonas, e que levam o povo ribeirinho às comunidades localizadas às suas margens. O desenho da circulação coberta com sua volumetria ondulante pode evocar a figura simbólica da serpente da crença na mitologia regional associada à Cobra-Grande que habita as profundezas dos rios. Sabemos com a história, que o povo amazônico construiu a sua existência ao longo dos rios que formam a paisagem da região. A interação do homem com a água gerou a civilização denominada ribeirinha, que fez do rio Amazonas e seus tributários sua fonte de alimentos, seus caminhos de ir e vir, seu habitat natural e lugar de seu imaginário.

CONCLUSÃO

Com a análise da Aldeia SOS do Amazonas foi possível verificar que o fio condutor da arquitetura de Severiano – o princípio da adequação – esteve presente em todas as tomadas de decisão do projeto. Responder aos requerimentos do clima, do programa e dialogar com a realidade da região, são procedimentos que não passam de uma atitude “lógica e racional”, como quer o arquiteto.

Na Aldeia, Severiano ainda nos mostrou que sua arquitetura da adequação vai além das questões meramente práticas, para revelar intenções de ordem psicológica e expressão de valores simbólicos; na escala urbana ela está presente na Circulação de Palha, a rua-praça coberta, principal articulador da Aldeia, cuja forma evoca as tradições construtivas e mitológicas locais. Vemos esta mesma intenção na dimensão doméstica. Ainda que a primeira vista a impressão que se tem é de que a Casa lar é uma habitação comum, especialmente pelo seu caráter de “casa com telhado de duas águas”, aos poucos ela vai revelando suas diferenças, com um conjunto de elementos que contribui para a qualificação estética dos espaços interiores e exteriores: na organização planimétrica e nas dimensões dos cômodos, concebidas para cultuar a individualidade; na flexibilidade proporcionada pelo desenho das janelas e nos seus mecanismos de filtragem da luz, passagem do vento, variedade de visadas. Assim é a Aldeia como um todo. Da entrada do complexo à entrada de cada edifício, percebemos um caráter singelo em oposição ao monumental, contribuindo para produzir uma sensação de descobrimento e revelar seu encanto e riqueza somente quando vivenciada.

Intuíamos inicialmente que com a análise da obra escolhida como estudo de caso, outras descobertas poderiam suscitar e nos indicar determinadas peculiaridades do pensar e fazer de Severiano Porto. De fato, o arquiteto nos mostrou/comprovou com o projeto da Aldeia SOS do Amazonas, o lado muito marcante de sua personalidade e que, como bem demonstrado na nossa análise, influenciou diretamente na sua maneira de projetar: o de ser antes de tudo, um educador.

Ele mostrou ter fortes convicções de como deve ser um ambiente que se quer educativo. Ele propõe programas, diz como a Aldeia pode se auto sustentar (ao propor o espaço do Auditório e do Chapéu de Palha, a intenção de Severiano era que esses espaços comuns pudessem ser alugados como forma de angariar fundos). Severiano, pelo que tudo indica, tem um posicionamento muito claro do que é justo, do que é o correto na formação do indivíduo. Lembramos que ele teve uma proximidade estreita com as ideias de ensino durante a sua infância. Seus pais foram educadores. No Rio de Janeiro, na década 30, novas propostas pedagógicas eram introduzidas no ensino público pelo educador Anísio Teixeira (1900-1971) com o ideário da Escola Nova da linha progressista do filósofo e educador americano John Dewey.

Assim, dentro da perspectiva de que o aprendizado eficaz só é alcançado através da prática, na pedagogia nova, a escola deve apresentar-se como um meio social vivo, com condições tão reais como aquelas vividas fora da escola,

Severiano, como vimos no projeto da Aldeia mostrou-se, um adepto dessa corrente pedagógica. Um fato veio confirmar essa declaração: em pesquisa recente no acervo do arquiteto – disponível no NPD/FAU-UFRJ – encontramos exemplar de um livro de 1969, que apresenta o maior feito de Anísio Teixeira, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro na Bahia.¹ Também conhecido como Escola Parque o centro é até hoje considerado um dos mais avançados projetos pedagógicos destinados à classe menos favorecida. Para Anísio todos deveriam ter direito à educação de qualidade, estudar em espaços adequados, com todo o conforto necessário.

¹ O livro mencionado é: Uma Experiência de Educação Integral. Centro Educacional Carneiro Ribeiro da autora Terezinha Eboli, publicação do MEC datada de 1969.

Voltando à análise da Aldeia, lembramos como Severiano se opôs à ideia de espaços mínimos (padrão da Aldeia SOS para as Casas lar), aumentando a metragem quadrada dos quartos das crianças. Ele projetou a casa com espaços generosos, pois para uma moradia em comunidade, a ideia de espaços exíguos leva à promiscuidade. As casas deveriam, portanto, possuir ambientes com a área útil necessária às atividades que lá se desenvolvem, de maneira que a ordem assim possa ser preservada, dando a cada coisa o seu devido lugar, cultivando com isso os bons hábitos e o respeito, uma vez que se é respeitado.

Além de prover o espaço da Aldeia de instalações adequadas ao ensino, Severiano também valoriza, tal como Anísio Teixeira, a ideia de um ensino integral, de um ensino que deve preparar o indivíduo para a realidade da vida, com experiências que completam a formação do indivíduo (educação física, artística e fundamental). E, além disso, ele está lidando com crianças especiais e de origem humilde e é necessário oferecê-las meios para sobreviver quando se tornarem adultas. Daí, pensar para elas uma educação que as ofereça uma formação prática, como aquela oferecida através da Casa de Criação e Arte e o Auditório, programas que o arquiteto acrescenta ao currículo pedagógico da Aldeia, visando a um só tempo o trabalho, o lazer, a integração à sociedade.

A vida de Severiano foi marcada pelo envolvimento com o ensino. Ele, como bem sabemos, projetou o Campus Universitário da Universidade do Amazonas (1973/1981). Projetou também o Colégio e Escola Normal Santa Dorotéia (1962), em Pouso Alegre, Minas Gerais; as Escolas Pré-Fabricadas-Escola Rural (1965) e o Centro Educacional Christus do Amazonas (1969), ambas em Manaus. Em Roraima projetou a Escola de 1o Grau “31 de março” (1976), o Colégio de 2o Grau (1974), o Colégio Oswaldo Cruz (1974). Neste processo, teve que certamente se envolver com as várias ideias sobre Educação. Também incluem em seu currículo vários projetos de outras entidades educativas e culturais, como SESCs, SESIs e SENAls, que são programas destinados à formação profissional e socialização do trabalhador.

Imaginamos que com a relação estabelecida por Severiano com os diversos programas educativos, deve ter havido um enriquecimento mútuo de ideias como aquele que houve entre o arquiteto e a Aldeia.

Assim é que com sua maneira de fazer e pensar, Severiano nos mostrou que a arquitetura vai além do meramente construir, para se inserir em um projeto maior onde edificar é contribuir com a condição de civilidade.

AGRADECIMENTOS

Registra-se aqui especial agradecimento à orientadora do trabalho de dissertação de mestrado da autora, Profª Drª Beatriz Santos de Oliveira, a Severiano Porto pela disponibilização das fotos pertencentes ao arquivo pessoal do arquiteto, a CAPES pelo apoio recebido para o desenvolvimento deste trabalho e ao NPD-FAU/UFRJ pela disponibilização do material de pesquisa.

REFERÊNCIAS

DÓREA, Célia. **Anísio Teixeira e a Arquitetura Escolar: planejando escolas, construindo sonhos.** 2003 - Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

EBOLI, Terezinha. **Uma Experiência de Educação Integral** . Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Bahia: Editora do MEC, 1969.

LANDAU, Royston. Notes on the Concept of an Architectural Position. **AA Files**. Londres, n. 1, 1987.

LEE, Kyung Mi. **Severiano Mário Porto: A Produção do Espaço na Amazônia**. 1998 – Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP.

LIMA, Mirian Keiko L. Ito Rovo de S. **O Lugar da Adequação em Severiano Porto: Aldeia SOS do Amazonas**. 2004. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

_____. **Entrevista concedida pelo arquiteto Severiano Porto em 30 de janeiro de 2003.**

_____. **Entrevista concedida pelo arquiteto Severiano Porto em 30 de setembro de 2003.**

PORTO, Severiano Mario Vieira de Magalhães. Curriculum vitae. Rio de Janeiro, 1999.

ZEIN, Ruth Verde. Um arquiteto brasileiro: Severiano Mário Porto. **Projeto**. São Paulo, n. 83, p. 44-5, jan/1986.